

ESPAÇO PÚBLICO X ESPAÇO PRIVADO: uma análise de edifícios residenciais multifamiliares modernos no bairro Meireles em Fortaleza-CE

Luana Ferreira Cavalcante
Universidade Federal do Ceará
arqcavluana@hotmail.com

Zilsa Maria Pinto Santiago
Universidade Federal do Ceará
zilsasantiago@gmail.com

Resumo: É na escala humana que acontecem os verdadeiros encontros e percepções acerca do ambiente urbano e, considerando a hipótese da interferência da produção privada (edifícios) na qualidade do espaço público, admite-se a existência de uma zona de transição que será, aqui, denominada de interface. Essa zona é composta por elementos de ordem privada (o edifício, seus recuos, muros, acessos, dentre outros) e de ordem pública (calçadas, passeios, a rua, jardins etc). Baseado neste pressuposto, o objetivo do artigo é analisar a interface entre o espaço público e o privado de exemplares de edifícios multifamiliares modernos no bairro Meireles em Fortaleza, enfatizando como os preceitos do modernismo, presentes na arquitetura dos edifícios selecionados, interferem no espaço público imediato, no caso a calçada. Para tanto, foram selecionados três critérios de avaliação, a saber: recuos, elementos de fechamento e uso do terreno. Este artigo faz parte da primeira fase de uma pesquisa mais ampla acerca da interface público-privada, em que os instrumentos de pesquisa estão se organizando em busca de maiores aprofundamentos das técnicas utilizadas para análise do ambiente construído. A pertinência do trabalho se sustenta na permanência destes edifícios na paisagem e nas transformações urbanas que ocorreram desde a sua construção, sobretudo no esvaziamento do espaço público em função de uma maior complexidade da dinâmica urbana. Os resultados da análise demonstram que os edifícios foram projetados de forma a seguir os ditames legais da época, porém, ressalta-se um posicionamento projetual específico que, ao introduzir os conceitos modernistas, colaborou para uma interface exitosa com o espaço público e para manutenção da diversidade espacial urbana.

Palavras-chave: Espaço público, espaço privado, modernismo.

Abstract: It is in human scale that happens true encounters and perceptions about the urban environment and, considering the possibility of interference of the private production (buildings) in the quality of the public spaces, is assumed the existence of a transition zone, that will be here called interface. This zone consists of private elements (the building, their setbacks, walls, access, among others) and public order elements (driveways, sidewalks, the street, gardens etc). Based on that, the article purpose is analyze the interface between public and private space of residential multifamily modern buildings in Meireles neighborhood in Fortaleza, emphasizing modernism concepts in the selected buildings and their influence in the public space of the sidewalk. Therefore, were chosen three evaluative aspects, namely: retreats, closing elements and the ground use. This article is part of the first phase of a broader research about the public-private interface, in which the research instruments are getting organized in search of more thorough analysis of the techniques used for the study of the built environment. The relevance of the work is sustained in the permanence of these buildings in the landscape and in urban transformations that have occurred since its construction, especially in the draining of public space as a function of a higher complexity of urban dynamics. The results of the analysis show that the buildings were designed in order to follow the legal dictates, however, stands a specific projectual positioning that, to introduce the modernists concepts, cooperated for a successful inter-

face with the public space and for the maintenance of the urban diversity.

Key-words: Public space, private space, modernism.

INTRODUÇÃO

Entre as diversas críticas feitas atualmente por aqueles que pensam as cidades destacam-se os aspectos referentes à influência da produção arquitetônica, especialmente a relação entre o espaço público e o privado, assim como a forma como os edifícios se relacionam com a rua. Nesse contexto, os muros extensos, as fachadas cegas e os sobressolos de garagens são alguns exemplos presentes no cotidiano urbano que demonstram a problemática aqui exposta.

Segundo Ventura (2015), o isolamento no ambiente privado causa o sentimento de insegurança no ambiente público. O medo de estar no espaço público alimenta a já existente escassez de pessoas, que estimula ações de violência, aumentando a sensação de insegurança. Este ciclo vicioso é amplo e constante e as consequências podem ser percebidas nos espaços urbanos de muitas cidades.

Assim, o espaço público perde sua função de espaço prioritário de uso e apropriação pelas pessoas para a condição de ambiente de passagem, como um meio para um fim, ou seja, uma distância a ser percorrida para cumprimento de alguma tarefa. Aqueles que não têm condições de possuir um automóvel recorrem ao transporte público, se tornando os principais usuários desse espaço e *“uma vez que se tornou função da movimentação, o espaço público perde todo sentido próprio independente para experimentação.”* (SENNETT, 2014, p. 31)

Netto (2015) acrescenta ainda que:

O resultado é uma cidade fortemente fragmentada espacialmente e socialmente. O espaço territorial se torna uma forma de restringir os contatos entre os socialmente diferentes. E quanto maiores forem as forças segregadoras, mais evidentes, vulgares e violentos serão os recursos e dispositivos espaciais (como bairros murados) e técnicos (como câmeras, seguranças privadas etc.) para efetivá-las. (NETTO, 2015, p. 7)

É o caso de grande parte da área do bairro Meireles (ver Fig. 1), localizado em uma região litorânea e turística da cidade de Fortaleza, e ambiente de moradia de uma população com alta renda e nível de escolaridade. Os edifícios residenciais abundantes na maior parte do seu território possuem características muito semelhantes quando avaliados por critérios como gabarito, materiais de revestimentos e tratamento do limite com o espaço público.

Figura 1 - Vista aérea do bairro Meireles, 2015 (Fonte: Skyscrapercity)

Os muros são uma constante no bairro, acarretando em um ambiente com urbanidade reduzida, restrita a poucas ruas ou avenidas e com horários bem definidos, onde quarteirões inteiros poderiam ser considerados como portadores da “Grande Praga da Monotonia” de Jacobs (2010). O espaço público é colocado de lado, enquanto o ambiente privado do bairro se caracteriza, segundo Rufino (2012), como uma das áreas com o metro quadrado mais valorizado da cidade.

É compreendido que, além do ambiente construído, outros fatores influenciam nos hábitos de uso do espaço público das cidades. Condições históricas, geográficas, sociais, econômicas e culturais intervêm tanto no ambiente privado quanto no público e modificam o espaço urbano. Acrescenta-se ainda a intervenção do Estado, que com um conjunto de leis para gestão do território interfere nos resultados formais espacializados na cidade. É importante salientar que este artigo possui como enfoque a produção legal, porém não ignora a existência do fenômeno da autoconstrução, entendida aqui como alternativa para uma parcela da população que não possui acesso à moradia adequada.

Apresendo a complexidade do ambiente urbano como proporcional à quantidade de atores que operam no mesmo, a abordagem do presente trabalho será em torno da relação entre o ambiente construído privado e o espaço público adjacente. Considerando a hipótese da interferência da produção privada (edifícios) na qualidade do espaço público, admite-se a existência de uma zona de transição que será, aqui, denominada de interface. Essa zona é composta por elementos de ordem privada (o edifício, seus recuos, muros, acessos, dentre outros) e de ordem pública (calçadas, passeios, a rua, jardins etc).

A partir destes pressupostos, verifica-se que os exemplares da arquitetura moderna (residencial multifamiliar) permanecem na paisagem do bairro e possuem uma relação distinta com o espaço público, que apontam para uma melhor interface. Sendo assim, o objetivo do artigo é analisar a interface entre o espaço público e o privado de exemplares de edifícios multifamiliares modernos no bairro do Meireles em Fortaleza, enfatizando como os preceitos do modernismo, presentes nas arquiteturas dos edifícios selecionados, interferem no espaço público imediato, no caso a calçada.

A escolha de edifícios residenciais multifamiliares modernistas e do Bairro Meireles como objeto de estudo se justifica pela consolidação da região como residência preferencial da elite na década de 1960. Inicialmente concentrada na contratação de arquitetos para a elaboração de projetos de moradias para veraneio (especialmente pela condição litorânea do bairro) e posteriormente influenciada por aspectos referentes à dinâmica urbana e econômica do período, a elite passou a optar pela vida em edifícios de apartamentos. O surgimento e a difusão da categoria edificação residencial multifamiliar ficou entendida aqui como uma clara oportunidade

para os arquitetos do período (recém-formados ou provenientes de outros estados) adotarem os princípios da arquitetura moderna vigentes em Fortaleza.

A composição do trabalho é apresentada em quatro etapas. Num primeiro momento será apresentada a ideia de *interface* e seus conceitos; em seguida será exposto o contexto no qual a cidade de Fortaleza e o bairro Meireles se encontravam no período de hegemonia da arquitetura moderna. Na terceira etapa ocorrerá a análise dos edifícios e na quarta e última etapa serão expostas algumas considerações finais acerca da pesquisa.

A INTERFACE PÚBLICO-PRIVADA

Entendendo que o desenho urbano possui impacto sobre o cotidiano dos habitantes da cidade, a análise aqui proposta admite que a *interface público-privada* possui um papel de fundamental importância por se apresentar como zona de transição entre ambientes de distintas funções. Hertzberger (1999) chama o que denominamos de *interface* de “intervalo” ou “soleira”, e defende seu caráter determinante na composição do ambiente urbano:

A soleira fornece a chave para a transição e a conexão entre áreas com demarcações territoriais divergentes e, na qualidade de um lugar por direito próprio, constitui, essencialmente, a condição espacial para o encontro e o diálogo entre áreas de ordens diferentes. (HERTZBERGER, 1999, p. 32)

Gehl (2010) contribui para a defesa da *interface* quando fala da “cidade ao nível dos olhos”, reforçando que é na escala humana que acontecem os verdadeiros encontros e percepções acerca do ambiente construído. Explica, que no ato de caminhar ao longo das fachadas dos edifícios, o campo visual horizontal do pedestre se mostra atraído apenas pelo que existe e acontece no ambiente térreo. Coloca também que o contato entre o edifício e a rua ocorre apenas até o quinto pavimento, mais ou menos a treze metros de altura do solo do passeio, ratificando assim a importância no tratamento das fachadas no nível mais inferior do edifício.

Em suas contribuições a favor da diversidade urbana, Jacobs (2010) acrescenta o que diferentes recuos das fachadas dos edifícios podem proporcionar para o espaço das calçadas e especialmente para as crianças:

A brincadeira é prejudicada se as calçadas forem muito estreitas em relação ao que se exige delas. É prejudicada principalmente se as calçadas não tiverem pequenas irregularidades no alinhamento das construções. Uma parte considerável do ócio e da recreação ocorre em reentrâncias da calçada, fora do trajeto dos pedestres. (JACOBS, 2010, p. 95)

Pode parecer absurdo falar em crianças utilizando um espaço público ou comentar as vantagens do ócio, mas a autora nos lembra que a calçada e a rua podem ser (e já foram, em outros tempos) consideradas como extensões do espaço privado da casa. Porém, com o adensamento das cidades e a consequente verticalização, o contato com a rua foi reduzido. O que este artigo pretende investigar é, se existem soluções a nível de projeto, específicas para a zona de transição, que contribuam para uma melhor ou pior relação com o espaço público.

Entendendo a zona de transição como a *interface público-privada* podem ser expostos alguns elementos avaliativos: a presença ou não de vegetação, tipo de

fechamento (ou a opção por nenhum), a existência ou não de recuos, o tamanho e a qualidade do passeio, características da fachada, o gabarito da edificação, os acessos e o programa de necessidades do pavimento térreo. Estes componentes aparecem como consequências diretas de diversos fatores; de escolhas projetuais do arquiteto a interesses do proprietário ou cliente, assim como podem ser simplesmente respostas diretas aos parâmetros da legislação vigente. Acerca da influência desses parâmetros na atividade projetual do arquiteto, ou seja, nas decisões acerca configuração do edifício e na conformação da *interface*, Hissa (2005) acrescenta que:

o ambiente construído, como elemento componente da cidade, é por si só também um sistema, possuindo como elementos, dentre outros, as normas de uso e ocupação do solo e o arbítrio do arquiteto de decidir entre as várias opções legalmente corretas aquela que melhor se alinhe aos conceitos arquitetônicos por ele adotados. Portanto, para que esses dois elementos compartilhem uma relação adequadas a ambos, é importante que a legislação condicione somente o necessário a prática projetual, permitindo assim a máxima abrangência possível no exercício das responsabilidades de cada um. (HISSA, 2005, p. 114)

Com base nestes pressupostos teóricos, serão analisados alguns edifícios residenciais multifamiliares modernistas no Meireles, em consonância com os princípios da arquitetura moderna brasileira. Para tanto, será exposto um breve panorama de Fortaleza na segunda metade do século XX, contexto no qual surgiu essa tipologia no bairro.

FORTALEZA, O MODERNISMO E O BAIRRO MEIRELES

Fortaleza passou por diversas mudanças de cunho econômico, social, político, cultural e técnico que alteraram a dinâmica urbana da cidade ao longo do século XX. Com a introdução de inovações tecnológicas foram construídos viadutos, pontes e estruturas variadas que confirmavam um ambiente em intensa transformação. A difusão no uso do concreto armado, juntamente com as transformações econômicas ligadas a Revolução de 30 e as constantes secas (e assim, migrações), aparecem como fatores que influenciaram consideravelmente para o início do processo de *verticalização* da cidade.

Na segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 60, deu-se início o processo de abandono da área central da cidade como ambiente de moradia elites, devido principalmente ao significativo crescimento populacional, juntamente com o progresso dos preceitos higienistas e o aumento dos conflitos no setor comercial (CAVALCANTE, 2015). A autora aponta ainda para o fato de que a linguagem arquitetônica do período continuava se caracterizando como historicista, mesmo com a utilização de técnicas modernas pelo setor da construção, implementadas especialmente por engenheiros.

Posteriormente, com a criação da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Ceará em 1956 e a decorrente criação da Escola de Arquitetura na mesma instituição, Fortaleza inicia um período onde a prática projetual será gradualmente tomada pelos arquitetos vindos de outros estados (e posteriormente pelos arquitetos provenientes da própria Escola de Arquitetura). Fatores estes que contribuíram para a difusão do pensamento modernista na cidade de Fortaleza, como ressalta Andrade (1999):

A partir do final da década de 50 diversifica-se o quadro de profissionais na cidade, o contexto começa a se transformar com o retorno à terra natal, dos jovens arquitetos formados em outras regiões, principalmente do Rio de Janeiro. Este grupo é formado pelo José Liberal de Castro, José Neudson Braga, Ivan Brito, Eneas Botelho e outros. Em 1957 um grupo de sete arquitetos funda a Delegacia Cearense do Instituto de Arquitetos do Brasil e pela primeira vez, no ensino da Arquitetura, os arquitetos tinham oportunidade de montar isoladamente um curso nesta área. Em janeiro de 1965 realiza-se o primeiro vestibular para arquitetura, e em 1969 diplomava-se a primeira turma. (ANDRADE, 1999, p. 7)

O período de consolidação da Faculdade coincide com a implementação de vários edifícios modernos públicos e privados que compõem grande parte do acervo de arquitetura moderna da cidade. Como comenta Jucá Neto et. al (2011):

Os novos profissionais tanto inauguram na cidade a produção teórica e o debate sobre os novos princípios da arquitetura e do urbanismo moderno como, enfrentando limitações sociais e econômicas, foram os responsáveis pelos primeiros projetos modernistas em Fortaleza. Em pouco tempo os arquitetos modernistas ganham outros espaços da cidade projetando edifícios institucionais e privados no espaço de Fortaleza. Dentre inúmeros outros podemos citar os Edifício Palácio Progresso, o Anexo do Colégio Cearense (1967), a sede do clube Regatas do Ceará e o Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão). (JUCÁ NETO et. Al, 2011, não paginado)

Sampaio Neto (2012) discorre sobre importantes elementos característicos da arquitetura moderna que se mostraram presentes em alguns edifícios implantados na época, acrescentando que:

São do período, algumas expressivas obras modernistas da capital, como a sede do Centro de Exportadores do Ceará (1962), o edifício de uso misto Palácio Coronado (1962) e o edifício comercial Palácio do Progresso (1964). Em comum, estas obras apresentam diversas características que as vinculam às posturas e proposições da chamada “escola carioca”, cujo foco de atenção era a edificação propriamente dita: jogos volumétricos, pilotis de generosos pés direitos, utilização de amplas vazaduras e de elementos de controle à radiação solar direta, etc. (SAMPAIO NETO, 2012, p.188)

A elite do período, durante o já citado processo de abandono da área central, elege a região do bairro Aldeota como principal eixo para instalação das suas novas moradias. Segundo Diógenes (2005), o clima e a localização, com sítios mais aprazíveis do que os bairros anteriormente ocupados, foram os principais fatores para a escolha do bairro.

Em um momento posterior, a nova classe econômica vinculada ao setor financeiro e industrial elegeu a prolongação do bairro Aldeota no sentido leste-norte como novo ambiente de moradia: o bairro Meireles. Esse processo se deu paralelamente com o desenvolvimento do turismo e a ocupação na área de praia como ambiente de lazer, especialmente com a construção de clubes sociais na orla marítima. Assim, os primeiros tipos de ocupação percebidos foram as moradias de

veraneio e, como exemplo da hegemonia do bairro no cenário da cidade, Sampaio Neto (2012) comenta que:

Oscar Niemeyer, desenvolverá o projeto para uma residência à beira mar, no bairro do Meireles, destinada à moradia dos dirigentes da Companhia Johnson, empresa envolvida na exportação da cera de carnaúba. O projeto será documentado na famosa publicação *Brazil Builds* (p.168-169), livro-catálogo da exposição homônima, realizada pelo Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York, em 1943. (SAMPAIO NETO, 2012, p. 160)

Cavalcante (2015) acrescenta que os parâmetros de parcelamento do solo, no período, estimulavam a construção de residências no centro do lote, com jardins em seu entorno. Segundo Diógenes (2005), a preferência pela moradia unifamiliar iria se estender até a década de 70 com a implantação do PLANDIRF. O Plano Diretor Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza, datado de 1972, determinou parâmetros urbanísticos em prol do desenvolvimento vertical das edificações, como acrescenta Vasconcelos (2014):

A verticalização do uso residencial era permitida, contanto que se garantissem condições dos modelos de ocupação das zonas das praias. Surgiram, no bairro do Meireles, novas modalidades residenciais, como os edifícios multifamiliares de até 5 pavimentos. (VASCONCELOS, 2014, não paginado)

A partir desse ponto, começam a surgir diversos edifícios multifamiliares que apresentam características modernas em suas composições, muitos até os dias atuais se mostrando firmes frente à poderosa dinâmica atual do mercado imobiliário. Ainda em boas condições físicas, estes exemplares demonstram a capacidade de permanência e flexibilidade existente nos elementos-base da arquitetura moderna.

Cavalcante (2015), através de uma extensa análise acerca dos edifícios residenciais multifamiliares executados no período, torna possível a colocação de algumas considerações acerca de como alguns elementos característicos do período moderno, presentes na maioria destes edifícios, se relacionam com o espaço público, com o bairro, e mais diretamente com o espaço da calçada.

A ANÁLISE DOS EDIFÍCIOS SELECIONADOS

Admitindo a interferência de fatores culturais, sociais e econômicos e compreendendo a complexidade de variáveis que atuam na construção do ambiente da *interface*, a análise proposta se restringirá aos elementos construídos do espaço privado que influenciam no espaço público, ou seja, nos impactos referentes as decisões projetuais e/ou legais.

Para isso, foram selecionados *três edifícios residenciais multifamiliares de feição moderna*, que permaneceram na paisagem do bairro com poucas ou nenhuma alteração em sua arquitetura. A peculiaridade e persistência de suas interfaces público-privadas aparecem como principais justificativas para as suas escolhas para este estudo.

A metodologia de análise foi fundamentada em conceitos defendidos por Jacobs (2014), Bentley et al. (1987) e Gehl (2010). É possível inferir que o trabalho desses autores apresenta algumas limitações, como a não utilização de um método

científico rigoroso. Porém, entende-se que os conceitos expostos possuem validade e coerência e, portanto, serão expostos como *base* para o método aqui proposto.

É importante ressaltar que os autores selecionados são críticos em relação aos preceitos do modernismo, especialmente do urbanismo. Porém, durante a análise da área de estudo, percebeu-se que esses exemplares possuem interfaces distintas quando comparados aos seus vizinhos de outros períodos. O que levou ao questionamento: será que, mesmo no período de ascensão do zoneamento monofuncional, da ênfase no transporte motorizado e do edifício solto no lote, houve preocupação com a qualidade da transição entre o ambiente privado e o espaço público?

Assim, o artigo pretende identificar, em que medida os arquitetos modernistas e suas soluções formais dialogaram ou não com o espaço adjacente da calçada e da rua, questionando criticamente posturas posteriores que avaliam as intervenções modernas como majoritariamente prejudiciais à escala do lugar. Resolveu-se assim, recorrer aos principais críticos do urbanismo moderno na busca por critérios de avaliação que expusessem características e intenções expostas no ambiente de transição público-privado durante o movimento moderno.

Jacobs (2014) acredita que alterações no ambiente construído influenciam no comportamento dos habitantes do espaço público das cidades e com isso reconhece, entre outros fatores, três importantes variáveis nesta relação: *a variedade de usos*, as *quadras curtas* e aspectos referentes à *visibilidade da fachada* (“os olhos da rua”).

Bentley et. Al (1987) coloca que o espaço construído pode afetar positivamente as experiências dos seus usuários através de sete propriedades: *permeabilidade*; *variedade de usos*; *legibilidade*; robustez, compreendida como a *condição multiuso* que um ambiente pode vir a ter; *visibilidade*; *riqueza estética/sensorial*; e a capacidade de *personificação*.

Gehl (2010) propõe a *redescoberta da arquitetura do piso térreo* recorrendo aos conceitos de *atividade* e *transparência* como princípios projetuais imprescindíveis a esse ambiente, assim como explicita a importância da projeção do nível térreo (em relação à rua) em comparação aos limites dos demais pavimentos do edifício, ou seja, ratifica a *relevância do papel do recuo de frente* para a vitalidade do espaço urbano.

Entende-se então que, os princípios expostos pelos autores selecionados se complementam e até se repetem, reafirmando assim sua pertinência. Escolheu-se, a partir dos conceitos apresentados, *três critérios* para a análise da interface público-privado de *dois edifícios* residenciais multifamiliares com características modernas. Os critérios são baseados nas características e no tratamento do(s): 1. *Recuos* ou afastamentos da edificação, se existirem; 2. Elementos de *fechamento* (do lote ou edificação), se houver; 3. *Uso do térreo*. Esses critérios serão então relacionados com conceitos modernos empregados na arquitetura dos edifícios *Dr. Guarany* e *Veneza I*, ambos implantados no bairro Meireles em Fortaleza, Ceará, Brasil.

Ed. Dr. Guarany, 1976 - Arquitetos José Nasser Hissa e Francisco Nasser Hissa

O Ed. Dr. Guarany (ver Fig. 2) se localiza na Av. Júlio Ibiapina 280, e foi projetado pelos irmãos José e Francisco Nasser Hissa. A edificação foi implantada em um terreno de meio de quadra, com orientação nascente e formato quadrado. O programa do edifício é bem simples, composto por seis unidades habitacionais, sendo duas por pavimento, dispostas nas extremidades norte e sul. As circulações estão

concentradas no centro da edificação e o subsolo é semienterrado, utilizado como garagem.

Figura 2 – Edifício Dr. Guarany, 2016 (Fonte: Acervo do autor)

Cavalcante (2015) descreve com maestria os diversos elementos modernos utilizados na composição da arquitetura do edifício:

O edifício possui um esmero especial no tratamento de seus componentes arquitetônicos. As varandas em concreto aparente se projetam em “L” com fechamentos laterais em alumínio e vidro, detalhe utilizado em alguns edifícios modernos do Rio e São Paulo. Nas fachadas norte e sul, foram projetadas lajes triangulares em concreto aparente apoiando cobogós de cimento que protegem as aberturas do sol da tarde. Na fachada oeste, um extenso pano de cobogós soltos da fachada serve de proteção e composição. A laje de cobertura se projeta além do corpo do edifício, gerando sombra nos pavimentos inferiores e contribui para romper a volumetria cúbica do edifício. Os pilares do subsolo são inclinados, solução projetada em função da necessidade de circulação dos automóveis, similares aos pilares em “V” utilizados por Rino Levi no edifício Gravatá, de 1964, e Araucária, de 1965, ambos na Avenida 9 de julho. O tratamento em concreto aparente das vigas e varandas, a superfície em cerâmica imitando tijolinho na cor bege e as alvenarias revestidas em pastilha de porcelana branca são materiais que foram cuidadosamente estudados para dar harmonia ao conjunto arquitetônico. (CAVALCANTE, 2015, p. 394)

É importante frisar que o edifício recebeu nova pintura após o estudo da autora, ainda no ano de 2015, quando alguns elementos que anteriormente possuíam o concreto aparente como qualidade receberam pintura em cor alaranjada (ver Fig. 2).

A análise do tratamento da interface público-privada deste edifício (ver Fig. 3) se iniciará com a avaliação de aspectos referentes ao *recoo frontal*. O Ed. Dr. Guarany se mostra atualmente como um dos poucos edifícios residenciais multifamiliares do bairro que não possui nenhum tipo de *fechamento*, acarretando na utilização pública do *recoo frontal*, como uma extensão do passeio.

Figura 3 – Interface público-privada do Ed. Dr. Guarany, 2016
(Fonte: Acervo do autor)

Devido à opção pelo subsolo semienterrado e um conseqüente pavimento térreo elevado poucos metros acima do nível do passeio, os arquitetos conseguiram uma transição entre o espaço público e o privado de imensa qualidade. O pavimento térreo, composto de apartamentos com varandas voltadas para o espaço da calçada, tem sua privacidade mantida justamente pela preposição do desnível. Com isso, o critério de análise *uso do térreo*, proposto nessa pesquisa, aparece como elemento secundário se comparado a escolhas formais de implantação do edifício no terreno. É compreendido aqui que as decisões projetuais dos arquitetos foram positivas para a configuração da interface segundo os critérios definidos pelos autores selecionados.

Edifício Veneza I, 1980 - Nasser Hissa Arquitetos Associados

Localizado em um terreno de esquina das ruas Canuto de Aguiar com Leonardo Mota, a edificação (ver Fig. 4) é composta por subsolo, pavimento térreo, oito pavimentos tipo e dois pavimentos referentes a cobertura duplex. O Ed. Veneza I é caracterizado como de uso misto pois possui uma loja agregada a seu limite oeste. Cavalcante (2015) comenta alguns elementos de caráter moderno presentes na edificação:

O uso do concreto aparente, os elementos em concreto de proteção das fachadas, desta feita corretamente dispostos na horizontal, remetem à arquitetura brutalista paulista, porém o jogo volumétrico revestido com duas cores de cerâmicas antecipam as tendências pós-modernas de composição das fachadas com volumes diferenciados. (CAVALCANTE, 2015, p. 524)

Figura 4 – Ed. Veneza I, 2016 (Fonte: Acervo do autor)

O edifício Veneza I surgiu juntamente com a difusão de uma nova tipologia de edifícios residenciais multifamiliares, resultante do estímulo ao aumento das densidades habitacionais das áreas da cidade pela nova Lei de Uso de Ocupação do Solo nº 5122, de 1979, que elevou o índice de aproveitamento e o gabarito das edificações em diversas regiões da cidade, entre elas o Meireles. A lei a partir de então também vinculou os recuos à altura das edificações, além fixar recuos mínimos de três metros para os fundos e laterais e cinco metros para o recuo de frente (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 1979).

Hissa (2005), autor do projeto analisado (porém em uma pesquisa posterior), alerta para o fato de que a uniformização dos afastamentos inviabilizou, para o profissional de projeto, qualquer flexibilidade na implantação das edificações, diminuindo o aproveitamento de características naturais do terreno e complicando a funcionalidade do edifício, propondo:

A fórmula adequada para esta questão estaria em converter o parâmetro para os afastamentos em um percentual relativo às dimensões do lote, abandonando-se a antiga matriz de valores pré-fixados. Embora aparentemente simples, as vantagens dessa proposta são inúmeras. (HISSA, 2005, p. 92)

Ao analisar a interface público-privada do edifício (ver Fig. 5) a partir do critério *fechamento*, é imprescindível comentar que recentemente foram colocadas grades no limite do lote com o espaço da calçada. O térreo originalmente foi projetado de forma integrada, o que em parte ainda prevalece como verdade visto que o processo de colocação do gradil foi interrompido por questões financeiras¹, estando concluído apenas a frente do lote referente à Rua Canuto de Aguiar.

¹ Informação obtida em entrevista concedida por um funcionário do prédio, no dia 28 de janeiro de 2016.

Figura 5 – Acesso loja do Ed. Veneza I, 2016 (Fonte: Acervo do autor)

Utilizando como segundo critério a análise da qualidade e uso dos *recuos*, é percebido que na configuração inicial o edifício possuía melhor interação com o espaço da calçada, pois assim como o Ed. Guarany, fazia uso público dos elementos existentes nos recuos (jardins, escadaria e rampas de acesso).

Figura 6 – Implantação do Ed. Veneza I, 2016. (Fonte: Google Earth)

Nesta edificação, o pavimento térreo possui como programa: halls social e de serviço, pilotis para festas, piscinas, banheiros, copa e loja com banheiro e depósito. A

loja se localiza na extremidade do lote, distante dos acessos ao edifício, o que beneficia o espaço público adjacente pois assim, em quase toda a extensão do lote (de esquina) existem comunicações (acessos) com o ambiente privado. O desnível, assim como no edifício Dr. Guarany, funciona como estratégia de resguardo do pavimento térreo, mas ainda assim permite certa permeabilidade visual para o pedestre. Devido a opção pelo uso misto e o trabalho no desenho das interfaces, com jardineiras, desníveis e sombreamentos, o edifício possui uma boa transição entre os domínios público e privado.

CONCLUSÃO

Os resultados das análises mostram que os critérios de avaliação dos edifícios selecionados a partir de Jacobs (2014), Bentley et al. (1987) e Gehl (2010), quando relacionadas com os preceitos da arquitetura moderna, possuem como ponto de choque especialmente o tratamento do pavimento térreo. O pilotis, preconizado por Le Corbusier como componente medular do modernismo, foi a principal solução para o pavimento térreo dos edifícios do período, se mostrando como elemento base na construção da relação público-privada. Porém, a noção de pilotis disseminada pelo arquiteto, sofreu modificações e interpretações impostas especialmente pelas condições socioeconômicas de Fortaleza.

Com o setor automobilístico em ascensão e o consecutivo desejo da população de classe média em adquirir veículos motorizados particulares, o uso do pilotis ficou restrito, geralmente, a área para estacionamento. No caso dos exemplares analisados, foram propostas soluções distintas quanto à configuração e tratamento do pavimento térreo e a localização das vagas de veículos requisitadas no período. Porém, entende-se que intenção de diferenciar a base edificação do seu corpo, preconizada por Le Corbusier no elemento pilotis, de alguma forma se manteve e pôde ser avaliada como reinterpretação de um conceito moderno para o tratamento da transição público-privada.

Assim, os resultados das análises demonstram que os edifícios foram projetados de forma a seguir os ditames legais da época, porém, ressalta-se um posicionamento projetual específico que, ao introduzir conceitos modernistas, colaborou para uma interface exitosa com o espaço público e para manutenção da diversidade espacial urbana.

Pode-se aferir que, a ênfase dada a disciplina do planejamento urbano no período, ainda que com uma postura monofuncional, talvez tenha influenciado os arquitetos a pensar melhor a relação entre o espaço interno do lote e o espaço externo, do passeio. Não se nega aqui, porém, a influência dos contextos cultural e socioeconômico do período, assim como os demais fatores que influem nos modos de habitar e circular pela cidade, que determinam a morfologia urbana tanto quanto as posturas projetuais.

A importância desses edifícios para a paisagem do bairro Meireles é fundamental para a manutenção da diversidade espacial urbana local, visto que suas interfaces se mostram como exceções a constante dos muros e portarias. O processo de colocação de gradil no Ed. Veneza I demonstra ainda que a problemática acerca da relação entre o domínio público e privado no bairro prossegue, sendo necessária maior reflexão acerca das possíveis consequências dessa situação para o bairro e para a cidade.

Por fim, cabe destacar que este artigo faz parte da primeira fase de uma pesquisa mais ampla acerca da interface público-privada existente nos edifícios do bairro Meireles, onde os mecanismos e critérios utilizados para análise do ambiente construído estão sendo constantemente avaliados e reformulados para que, posteriormente, possam ser atribuídos aos critérios qualitativos aqui expostos alguns indicadores mensuráveis, de caráter quantitativo, em busca do aprimoramento do método científico da pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Margarida Julia Farias de Salles, a verticalização e a origem do movimento moderno em Fortaleza. In: DOCOMOMO BRASIL, 3. 1999, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Docomomo, 1999. P. 1-10.
- BENTLEY, I. et al., **Responsive Environments: a manual for designers**. Londres: The Architectural Press, 1987.
- CAVALCANTE, Gadelha. **Márcia**: edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares. 2015. 2 v. Tese (doutorado) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo.
- DIÓGENES, Helena Nogueira. **Beatriz**: a centralidade da Aldeota como expressão da dinâmica intra-urbana de Fortaleza. 2005. 99 f. Dissertação (mestrado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
- GEHL, Jan. **Cidades para pessoas**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- HERTZBERGER, Herman. **Lições de arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- HISSA, Nasser. **Francisco**: legislação urbana e ambiente construído: uma abordagem sistêmica dos parâmetros de controle do uso e ocupação do solo em Fortaleza (CE). 2005. 122 f. Dissertação (mestrado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
- JACOBS, Jane. **Morte e Vida de Grandes Cidades**. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
- JUCÁ NETO, Clovis Ramiro et al., inventário da arquitetura moderna cearense: o campus do Benfica da Universidade Federal do Ceará. In: DOCOMOMO BRASIL, 9. 2011, Brasília. **Anais: Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente**. Brasília: Docomomo, 2011. P. 1-19.
- NETTO, Vinicius M. **A cidade como resultado**: consequências de escolhas arquitetônicas. 2015. Parte de livro a ser publicado pelo IPEA e ITDP (Bardim et al.), no prelo. Disponível na internet por http em: <https://www.academia.edu/14937383/A_cidade_como_resultado_Consequências_de_escolhas_arquitetônicas>. Acesso em 27 jan. 2016.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Plano Diretor de Fortaleza**. Lei nº 2128 de 23/03/1963.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza - PLANDIRF**. Fortaleza, 1972.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. **Lei nº 5122-A**. Fortaleza, 1979.

RUFINO, Maria. **Beatriz**: incorporação da metrópole: centralização do capital no imobiliário e nova produção do espaço em Fortaleza. 2012. 167 f. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

SAMPAIO NETO, Costa. **Paulo**: ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann. 2012. 286 f. Tese (doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

SENNETT, Richard. **O declínio do homem público**: as tiranias da identidade. Rio de Janeiro: Record, 2014.

VASCONCELOS, Ana Cecilia Serpa, dinâmicas de ocupação territorial em Fortaleza: intervenções urbanas na Av. Beira Mar e a ocupação do bairro Meireles. In. XIII SHCU: tempos e escalas da cidade e do urbanismo. 2014. **Anais: do XIII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**. Brasília: FAUNB, 2014. Não paginado.

VENTURA, Thaísa Folgosi Froes, interface entre espaço público e espaço privado: preposição de uma metodologia de análise de sua qualidade. In: XVI ENANPUR ESPAÇO, PLANEJAMENTO E INSURGÊNCIAS. 2015, Belo Horizonte. **Anais: ST 1 Produção e estruturação do espaço urbano e regional**. Belo Horizonte, 2015. P. 1-20.